

Perfil sociodemográfico y antropométrico de esquiadores de Slalom

Working Paper

Jhosman Alfonso Buitrago Buitrago¹, Jhonatan Paolo Hernández Rueda², Andrés Felipe Correa Valero², Juan Sebastián Ramírez Ramírez²

Filiación Institucional

1. Unidades Tecnológicas de Santander. Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. Programa Profesional en Cultura Física y Deportes. Grupo de Investigación Ciencia e Innovación Deportiva.
2. Unidades Tecnológicas de Santander. Programa Profesional en Cultura Física y Deportes. Estudiante Universitario.

Tabla de Contenido

Introducción	5
Marco Teórico.....	10
Esquí náutico.....	10
Modalidades del esquí náutico.....	11
Modelo Tetracompartimental de Matiegka	13
Masa Grasa (MG).....	14
Masa Muscular (MM)	14
Masa Ósea (MO).....	14
Masa Residual (MR).....	15
Metodología.....	16
Tipo de estudio.....	16
Población	16
Instrumento de recolección de datos.....	17
Análisis de la información	17
Resultados.....	18
Conclusiones	24
Referencias Bibliográficas	26

Resumen

El *slalom* es una disciplina del esquí náutico que integra técnica, fuerza y coordinación motora, lo que exige una preparación física rigurosa y un conocimiento detallado del perfil corporal de los deportistas. En este contexto, comprender las características antropométricas y su relación con el rendimiento resulta fundamental para optimizar la práctica deportiva y prevenir lesiones. El objetivo de este estudio fue establecer las características sociodemográficas y antropométricas de los esquiadores participantes en la modalidad *slalom* del Campeonato Panamericano de Esquí Náutico, realizado en la ciudad de Bogotá en 2024. **Metodología:** Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, en el que se realizaron mediciones basadas en el modelo tetracompartimental. Se evaluaron variables como masa corporal, masa muscular, fuerza prensil y composición corporal, entre otras. **Resultados:** La muestra estuvo conformada por 37 deportistas (23 hombres y 14 mujeres), con una edad promedio de $17,16 \pm 4,27$ años. Los hombres presentaron mayores valores de masa muscular ($28,72 \pm 3,13$ kg) y fuerza prensil ($35,71 \pm 10,13$ kg), mientras que las mujeres registraron mayores niveles de masa adiposa ($15,77 \pm 3,69$ kg) y pliegues cutáneos. Se identificaron correlaciones significativas entre la masa corporal y la talla con el rendimiento deportivo ($r = 0,349$; $p = 0,034$ y $r = 0,380$; $p = 0,020$, respectivamente), así como entre la fuerza prensil y el *score* competitivo ($r = 0,437$; $p = 0,007$), mostrando asociaciones positivas bajas a moderadas. **Conclusiones:** Las diferencias antropométricas observadas entre sexos y las correlaciones detectadas con el rendimiento evidencian la relevancia de la fuerza muscular y la composición corporal como factores determinantes en el desempeño de los esquiadores de *slalom*. Este estudio aporta información valiosa para orientar estrategias de entrenamiento y fortalecer la prevención de lesiones en esta disciplina.

Abstract

Slalom water skiing is a discipline that integrates technique, strength, and motor coordination, demanding rigorous physical preparation and a detailed understanding of the athletes' body composition profiles. In this context, understanding anthropometric characteristics and their relationship with performance is essential to optimize training practices and prevent injuries. The objective of this study was to determine the sociodemographic and anthropometric characteristics of the athletes participating in the slalom modality of the Pan American Water Ski Championship held in Bogotá in 2024.

Methodology: A quantitative, descriptive, and cross-sectional study was conducted, in which measurements were obtained based on the four-compartment model. Variables such as body mass, muscle mass, handgrip strength, and body composition, among others, were evaluated. **Results:** The sample consisted of 37 athletes (23 men and 14 women) with a mean age of 17.16 ± 4.27 years. Men showed higher values of muscle mass (28.72 ± 3.13 kg) and handgrip strength (35.71 ± 10.13 kg), whereas women presented greater adipose mass (15.77 ± 3.69 kg) and higher skinfold thickness. Significant correlations were identified between body mass and height with athletic performance ($r = 0.349$; $p = 0.034$ and $r = 0.380$; $p = 0.020$, respectively), as well as between handgrip strength and competition score ($r = 0.437$; $p = 0.007$), indicating low to moderate positive associations. **Conclusions:** The anthropometric differences observed between sexes and the correlations detected with performance highlight the relevance of muscle strength and body composition as key determinants of slalom performance. This study provides valuable information to guide evidence-based training strategies and strengthen injury prevention in this demanding water-skiing discipline.

Introducción

El esquí náutico, particularmente en su modalidad de slalom, se ha consolidado como una disciplina de alta exigencia técnica y física, donde el desempeño depende de una compleja interacción entre la fuerza, la coordinación motora, la velocidad y la resistencia. Durante la ejecución, los esquiadores deben desplazarse a gran velocidad alrededor de una serie de boyas, sorteando continuos cambios de dirección y enfrentando fuerzas de resistencia del agua que exigen precisión, control y una considerable fortaleza muscular en todo el cuerpo. Estas características convierten al slalom en un deporte de alto rendimiento que demanda tanto una preparación física rigurosa como una composición corporal adecuada. En esta línea, Eston (2009) plantea que el perfil antropométrico de un deportista es un componente esencial para su rendimiento, dado que las proporciones corporales, el porcentaje de grasa, la masa muscular y la distribución del peso influyen directamente en la eficiencia del movimiento y en la ejecución técnica.

El análisis antropométrico, entendido como el estudio sistemático de las dimensiones y proporciones corporales, ha demostrado ser un indicador clave en la evaluación del rendimiento deportivo. A través de esta herramienta es posible identificar patrones morfológicos asociados con el éxito competitivo, así como diseñar programas de entrenamiento y estrategias de nutrición adaptadas a las características individuales de los atletas. Sin embargo, en el caso del esquí náutico, la evidencia científica disponible es escasa. A pesar de tratarse de un deporte con un alto nivel de exigencia biomecánica y de expansión internacional, aún existen vacíos de conocimiento sobre las variables corporales que inciden

en el rendimiento en slalom. Esta carencia limita la capacidad de los entrenadores y preparadores físicos para establecer correlaciones sólidas entre la composición corporal y el desempeño en competencia. En este sentido, Roca, Salazar y Díaz (2021) destacan que disponer de datos antropométricos precisos permite delimitar con mayor exactitud los requerimientos de entrenamiento de potencia y orientar las cargas de trabajo según el perfil físico de los deportistas.

No obstante, el rendimiento deportivo en el esquí náutico no depende exclusivamente de las características antropométricas. Existen otros factores externos que influyen de manera significativa en la ejecución del gesto técnico y en el desempeño general del atleta. De acuerdo con Runciman (2011), los instrumentos deportivos —como el tipo de esquí, la cuerda o el chaleco utilizados— deben estar cuidadosamente adaptados a las condiciones físicas del esquiador, ya que una inadecuada selección o ajuste del material puede limitar el rendimiento o aumentar el riesgo de lesiones. Esta interacción entre el perfil corporal y el equipamiento técnico evidencia la necesidad de una aproximación integral al estudio del rendimiento en slalom, donde confluyan variables antropométricas, biomecánicas y materiales.

A ello se suma que los deportes acuáticos, por sus características técnicas y ambientales, conllevan un riesgo inherente de lesiones musculoesqueléticas. Un análisis de datos procedentes de tres campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Natación (FINA) reveló una elevada prevalencia de lesiones en disciplinas como la natación, el salto de trampolín y el nado sincronizado, principalmente en

las extremidades superiores y la región lumbar (National Safety Council, 2023). Los atletas tienden a lesionarse con mayor frecuencia durante la fase competitiva que durante los entrenamientos, siendo los esguinces, torceduras y lesiones articulares las más comunes. Estas incidencias varían entre el 2 % y el 10 %, dependiendo de la disciplina acuática y del nivel de exposición competitiva.

El perfil antropométrico del deportista desempeña, además, un papel importante en la predisposición a sufrir lesiones. Robinson, Corlette, Collins y Comstock (2014) encontraron que los nadadores con menor masa corporal y una mayor proporción de masa muscular presentan un riesgo más bajo de lesiones graves, dado que su estructura física está mejor adaptada a las demandas mecánicas y al esfuerzo sostenido propio del medio acuático. Por el contrario, los deportistas con mayor porcentaje de grasa corporal pueden estar más expuestos a lesiones articulares y sobrecargas musculares, debido al peso adicional que incrementa las tensiones en las articulaciones. Estos hallazgos sugieren que comprender la composición corporal de los esquiadores no solo es relevante para optimizar el rendimiento, sino también para reducir la incidencia de lesiones y mejorar la longevidad deportiva.

A pesar de la creciente popularidad del esquí náutico a nivel mundial, la investigación científica en esta disciplina continúa siendo limitada. La International Waterski & Wakeboard Federation (2024) estima que existen actualmente más de 52,000 competidores activos y cerca de treinta millones de practicantes recreativos distribuidos en 95 federaciones nacionales. Esta cifra refleja la magnitud global del deporte

y su impacto social y recreativo. Sin embargo, el crecimiento en la práctica no ha estado acompañado de un desarrollo proporcional en la investigación aplicada. Los estudios que integren perspectivas de la fisiología, la antropometría, la biomecánica y la nutrición son escasos, lo que restringe el avance en el diseño de programas de entrenamiento basados en evidencia.

El reconocimiento del esquí náutico como disciplina oficial en los Juegos Panamericanos de 1995 marcó un hito histórico, al impulsar su profesionalización y visibilidad internacional (Miners, Runciman, & Monteith, 2011). No obstante, más de dos décadas después, la literatura científica sobre los determinantes del rendimiento en slalom sigue siendo insuficiente, particularmente en el contexto latinoamericano. Abadi, Atikah, Khaira y Choo Lee (2022) subrayan que la investigación en esta área no solo beneficiaría a los atletas de élite, sino también a deportistas aficionados y principiantes, al permitir el desarrollo de programas de entrenamiento personalizados que potencien el rendimiento y prevengan lesiones.

Por otra parte, McGregor (2017) enfatiza que el progreso del esquí náutico depende en gran medida de la articulación entre la práctica deportiva y el conocimiento científico. Integrar la investigación al desarrollo del deporte posibilita establecer estándares técnicos y fisiológicos que orienten el entrenamiento y mejoren la calidad del desempeño. Desde esta perspectiva, la caracterización antropométrica de los esquiadores de slalom constituye un punto de partida esencial para avanzar hacia una comprensión más profunda de las demandas

físicas de la disciplina y de los factores que determinan el éxito competitivo.

En consecuencia, la necesidad de estudios que describan y analicen el perfil antropométrico de los esquiadores de slalom se presenta como una prioridad científica y práctica. Contar con información precisa sobre las dimensiones corporales, la composición de masa magra y grasa, así como la relación entre estos parámetros y el rendimiento técnico, permitirá diseñar estrategias de entrenamiento más eficientes y adaptadas a las particularidades del deporte. En este contexto, el presente trabajo busca establecer el perfil sociodemográfico y antropométrico de los esquiadores participantes en la modalidad slalom del Campeonato Panamericano de Esquí Náutico, realizado en la ciudad de Bogotá en 2024, contribuyendo a la construcción de un marco de referencia científico sobre las características físicas de los atletas de esta disciplina en el ámbito panamericano.

Marco Teórico

Esquí náutico

El esquí náutico es un deporte acuático en el que el esquiador, sostenido por una cuerda de remolque y sujetándose de un mango, es arrastrado a gran velocidad por una lancha. El deportista utiliza uno o dos esquís para deslizarse sobre el agua, realizando maniobras de equilibrio, giros y saltos. La disciplina se practica generalmente en lagos, ríos o zonas de agua tranquila, donde la velocidad, el equilibrio y la técnica son fundamentales para mantener la estabilidad y realizar trucos.

El esquí náutico, que combina la velocidad de la lancha y las habilidades del esquiador, cuenta con diversas modalidades, como el eslalon, el salto y las figuras. En cada modalidad, el deportista debe dominar técnicas específicas para ejecutar movimientos controlados, alcanzando hasta 58 km/h en categorías de alta competición (International Waterski & Wakeboard Federation, 2024). Este deporte exige una gran capacidad de coordinación y fuerza en el tren superior, y se practica tanto de manera recreativa como competitiva a nivel internacional.

Según Leggett, Kenney, & Eberhardt, (1996) El esquí náutico es un deporte exigente físicamente que implica movimientos coordinados, extrema torsión de la parte superior del cuerpo, contracciones isométricas sostenidas y tensiones casi máximas en el sistema anaeróbico. Debido a las exigencias físicas de este deporte, los esquiadores de élite han desarrollado características fisiológicas similares a las de otros deportistas de élite.

Modalidades del esquí náutico

- Slalom

En esta modalidad el atleta es halado por un bote, el deportista debe pasar por las puertas de entrada de la pista de slalom, formadas por 2 boyas, en las cuales se ha de pasar por el medio de ambas. Seguidamente debe pasar alrededor y por la parte exterior de las 6 boyas que forman la pista de slalom y procede a pasar a través de las puertas finales (constituyendo una pasada). La esquiada finaliza cuando falle una boya o puerta.

Figura 1.

Diagrama oficial pista de slalom

- Figuras

En esta modalidad el esquiador se desliza sobre un solo esquí y realiza el mayor número de figuras acrobáticas posible durante un período de tiempo de 20 segundos de ida y 20 segundos de vuelta. En esta modalidad no se debe realizar dos veces la misma figura, pues solo será puntuada una vez. La pasada está dividida en dos tramos, uno de ida de 20 segundos y otro de vuelta de otros 20 segundos. A nivel profesional se ejecuta un recorrido de manos, es decir, todas las figuras posibles que se realicen con la cuerda cogida con las manos; y

el segundo recorrido con la cuerda en uno de los pies, todas las figuras realizadas con la cuerda sujeta al pie sin sujetar nada con las manos.

Figura 2.

Diagrama oficial pista de figuras.

Tomado de: International Waterski & Wakeboard Federation, (2024).

Reglamento Internacional de Esquí Náutico.

- Salto

En la modalidad de salto la lancha deberá pasar por su pista de boyas correspondiente, ubicado por la parte lateral de la rampa que tendrá que saltar el esquiador. A diferencia de las otras modalidades, se utilizan 2 esquís de más de 2 metros de largo y unos 25-30 cm de ancho, por cuestiones de aerodinámica y sustentación en el aire.

La rampa suele tener 5 metros de longitud y tiene 3 medidas de altura máxima: 1,50 m para las edades infantiles, 1,65 m para las mujeres y 1,80 m para los hombres. La velocidad máxima de la lancha será de 57 km/h en los hombres y 54 km/h en las mujeres. La cuerda será igual para todos los saltadores, de 23 m de longitud.

- **Wakeboard**

Es una modalidad en la cual no se utiliza un esquí sino una tabla, la finalidad de esta modalidad es realizar piruetas aéreas con la ayuda de la ola que produce el bote. En este caso la cuerda se sujeta a una torre ubicada en la lancha, lo que proporciona una mayor altura para la ejecución de los trucos.

El rider como se le llama al deportista, cuenta con dos pasadas una de ida y otra de vuelta y tiene derecho a una caída; su juzgamiento se basa en tres ítems, la ejecución (hace referencia a la calidad técnica y nivel de perfección de cada uno de los trucos ejecutados), la composición (relacionada con la variedad de los trucos entre familias y el grado de dificultad de las mismas teniendo en cuenta la creatividad y fluidez) y la intensidad (evidenciada en la altura, fuerza y amplitud de los trucos en la pasada).

Modelo Tetracompartimental de Matiegka

El modelo de Matiegka, (1921) fue pionero en la evaluación detallada de la composición corporal y sentó las bases de la antropometría moderna. Este modelo propuso la división del cuerpo humano en cuatro componentes fundamentales: masa grasa (MG), masa muscular (MM), masa ósea (MO) y masa residual (MR). Este enfoque representó un avance significativo en el estudio de la composición corporal, pues permitió una evaluación más precisa de cada componente individual del cuerpo en lugar de depender únicamente del peso total o de modelos más simples, como el modelo bicompartimental (masa grasa y masa libre de grasa).

Masa Grasa (MG)

Este componente incluye toda la grasa almacenada en el cuerpo, tanto la grasa esencial como la grasa de reserva. La grasa esencial es aquella necesaria para el correcto funcionamiento del organismo y se encuentra en órganos vitales y tejidos protectores, mientras que la grasa de reserva es acumulada como energía de respaldo. La masa grasa cumple una función crucial en la regulación de procesos metabólicos y hormonales, y su medición precisa es fundamental para evaluar el estado de salud y el rendimiento físico.

Masa Muscular (MM)

Corresponde a los tejidos musculares que permiten el movimiento y tienen un papel activo en el metabolismo corporal. La masa muscular es un indicador clave de fuerza y condición física, especialmente relevante en estudios deportivos y de rehabilitación, donde la evaluación de la musculatura es indispensable para el seguimiento de los progresos o para establecer metas de salud y rendimiento.

Masa Ósea (MO)

Se refiere al peso de los huesos, que proporcionan estructura y soporte al cuerpo humano, siendo esenciales para la locomoción y la postura. Además, la masa ósea es importante para la evaluación de riesgos de enfermedades óseas como la osteoporosis. La cuantificación de la masa ósea en el modelo tetracompartimental permite un análisis de la densidad y el estado de los huesos, lo cual es relevante en estudios de crecimiento y desarrollo, así como en el monitoreo de la salud ósea en adultos mayores.

Masa Residual (MR)

Incluye el peso de los órganos internos, sangre, fluidos y otros tejidos menores. Este compartimento es fundamental para la función fisiológica general del cuerpo, pues los órganos y fluidos cumplen roles esenciales en la homeostasis y la regulación de procesos vitales.

Metodología

Tipo de estudio

El enfoque cuantitativo se utiliza para recolectar y analizar datos numéricos y aplicar pruebas estadísticas con el fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías, hipótesis o relaciones entre variables. Se basa en la medición objetiva, el uso de instrumentos estandarizados y el análisis de grandes cantidades de datos para alcanzar conclusiones precisas y generalizables (Baptista, 2014).

El tipo de investigación es observacional descriptivo de corte transversal, donde el investigador no manipula las variables, sino que simplemente observa y registra los fenómenos tal como ocurren en su entorno natural. En este tipo de estudio, los investigadores buscan describir patrones de comportamiento, asociaciones entre variables o prevalencias en una población, sin intervenir directamente en los eventos o procesos observados (Portney & M, 2009).

Población

La población está compuesta por los esquiadores de la modalidad de slalom que participaron en el Campeonato Panamericano, Bogotá 2024. Para ello, los deportistas cumplieron con los siguientes criterios de selección:

Tabla 1.

Criterios de selección

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
- Ser deportista activo de la Federación Internacional de Esquí Náutico y Wakeboard.	- Presentar lesiones menores a 3 meses, que comprometan las características antropométricas.
- Presentar inscripción en el Campeonato Panamericano Bogotá, 2024.	-
- Pertenecer a una federación reconocida dentro de la	

Federación Internacional de Esquí
Náutico y Wakeboard.

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación fueron seleccionados y diseñados de acuerdo con los objetivos planteados, con el propósito de garantizar la obtención de información precisa, relevante y confiable. Las mediciones fueron realizadas por un especialista certificado en ISAK nivel. Se llevo a cabo en un salón de reuniones, en un ambiente controlado, limpio y organizado; los atletas se encontraban descansados, secos, y vestidos adecuadamente para la evaluación.

Análisis de la información

Se empleó la estadística descriptiva, utilizando medidas de tendencia central (media), de dispersión (desviación estándar); así mismo, se empleó estadística inferencial, realizando pruebas de distribución de normalidad (Kolmogorov Smirnov) y para hallar las diferencias entre grupos se usa las Pruebas T Student para muestras independientes (paramétrica) y U de Mann Whitney (no paramétrica).

Por último, se aplicaron pruebas de correlación (r): Coeficiente de Pearson para datos paramétricos y el Coeficiente Rho de Spearman para datos no paramétricos; considerando nulo ($r = 0$), pequeña ($r = >0 \text{ y } \leq 0,20$), baja ($r = >0,20 \text{ y } \leq 0,40$), regular ($r = >0,40 \text{ y } \leq 0,60$), alta ($r = >0,60 \text{ y } \leq 0,80$) y muy alta ($r = >0,80 \text{ y } \leq 1$).

Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos recopilados durante el desarrollo de la investigación. Los hallazgos se exponen de manera organizada y coherente, en función de los objetivos específicos y las preguntas de investigación planteadas. Cada resultado se acompaña de un análisis descriptivo y, en los casos necesarios, de representaciones gráficas y estadísticas que facilitan su comprensión. Estos resultados constituyen la base para las conclusiones y recomendaciones finales del estudio, aportando evidencia significativa para abordar la problemática investigada.

Tabla 2.

Características Sociodemográficas de la muestra.

Variable	Descripción	N	%
Sexo	Femenino	14	37,80%
	Masculino	23	62,20%
Edad	Media	17,16 años	
	Desviación estándar	4,27	
	Rango	22	
	Varianza	18,3	
Nacionalidad	Colombia	16	43,2%
	Argentina	10	27,1%
	Paraguay	4	10,8%
	Canadá	2	5,4%
	República Dominicana	2	5,4%
	México	2	5,4%
	Estados Unidos	1	2,7%

En referencia a la tabla 2, se reflejan las características sociodemográficas de los participantes del proyecto de investigación. En cuanto al sexo, se observa

que el 62,20% de los participantes son hombres (23 personas) y el 37,80% son mujeres (14 personas), mostrando una mayor representación masculina.

La edad de los participantes presenta una media de $17,16 \pm 4,27$ años, lo que indica una moderada dispersión en las edades. El rango de 22 años y una varianza de 18,3 destacan cierta heterogeneidad en este aspecto. Respecto a la nacionalidad, los participantes provienen principalmente de Colombia, con un 43,2% (16 personas). Le siguen Argentina con un 27,1% (10 personas) y Paraguay con un 10,8% (4 personas). Países como Canadá, República Dominicana y México tienen cada uno un 5,4% de representación (2 personas por país). Finalmente, Estados Unidos cuenta con un 2,7% (1 persona), lo que evidencia una muestra mayoritariamente latina con menor participación de países de otras regiones (ver tabla 2).

Tabla 3.

Medidas antropométricas de los deportistas

	Hombre (M \pm DS)	Mujer (M \pm DS)	Total (M \pm DS)	p valor
Masa corporal	64,93 \pm 9,54	53,13 \pm 7,91	60,46 \pm 10,57	t 0,000*
Talla en sedente	89,05 \pm 5,60	84,55 \pm 3,84	87,35 \pm 5,42	t 0,012*
Talla bípeda	171,31 \pm 8,39	160,34 \pm 8,25	167,16 \pm 9,84	t 0,000*
Envergadura	175,99 \pm 8,92	163,73 \pm 5,81	171,35 \pm 9,85	t 0,000*
Modelo tetracompartimental				
Masa adiposa	14,65 \pm 2,96	15,77 \pm 3,69	15,07 \pm 3,25	t 0,317
Masa ósea	11,76 \pm 1,28	9,63 \pm 1,17	10,96 \pm 1,61	t 0,000*
Masa muscular	28,72 \pm 3,13	19,93 \pm 2,07	25,39 \pm 5,12	U 0,000*
Masa residual	9,78 \pm 4,48	7,82 \pm 2,93	9,04 \pm 4,03	t 0,155
Fuerza prensil				

Miembro superior derecho	41,98 ± 9,08	27,68 ± 5,52	36,57 ± 10,53	t 0,000*
Miembro superior izquierdo	39,74 ± 8,70	26,83 ± 5,75	34,86 ± 9,92	t 0,000*
Pliegues				
Tricipital	8,26 ± 1,87	12,77 ± 4,21	9,97 ± 3,67	U 0,001*
Subescapular	8,08 ± 2,86	9,40 ± 2,86	8,58 ± 2,89	U 0,066
Bicipital	4,27 ± 1,40	6,87 ± 2,15	5,26 ± 2,12	U 0,000*
Cresta iliaca	8,03 ± 3,67	11,37 ± 3,61	9,30 ± 3,95	U 0,007*
Supra espinal	5,13 ± 1,83	7,61 ± 3,03	6,07 ± 3,95	U 0,003*
Abdominal	10,53 ± 4,32	12,65 ± 3,64	11,33 ± 4,16	U 0,039*
Muslo	9,65 ± 2,96	16,52 ± 5,30	12,25 ± 5,19	U 0,000*
Pierna	7,81 ± 2,78	11,74 ± 3,07	9,30 ± 3,44	t 0,000*
Perímetro				
Brazo relajado	28,56 ± 2,59	24,21 ± 2,72	26,91 ± 3,36	t 0,000*
Brazo contraído	31,60 ± 2,87	27,07 ± 2,22	29,88 ± 3,43	t 0,000*
Cintura	73,96 ± 5,60	64,37 ± 4,40	70,33 ± 6,95	t 0,000*
Cadera	90,33 ± 5,83	88,64 ± 7,08	89,69 ± 6,29	U 0,486
Muslo	48,92 ± 3,77	45,45 ± 4,24	47,61 ± 4,25	t 0,000*
Pierna	33,80 ± 1,97	31,57 ± 2,70	32,96 ± 2,49	t 0,000*
Diámetros				
Húmero (CM)	7,14 ± 0,36	6,35 ± 0,28	6,84 ± 0,51	U 0,000*
Biestiloideo (CM)	5,95 ± 0,33	5,47 ± 0,45	5,77 ± 0,44	t 0,001*
Fémur (CM)	13,41 ± 18,22	8,80 ± 0,78	11,67 ± 14,43	U 0,000*

t: T student muestras independiente, U: Prueba U de Mann Whitney, * Estadísticamente significativo.

La tabla 3 muestra un análisis comparativo entre hombres y mujeres para diversas variables antropométricas, utilizando medidas de tendencia central (media \pm desviación estándar) y pruebas estadísticas (t de Student y U de Mann-Whitney). Se destacan las diferencias significativas entre los grupos ($p < 0,05$) en varias dimensiones físicas, lo que refleja las características morfológicas diferenciadas entre sexos.

Dentro del componente de masa corporal y dimensiones básicas, los hombres presentan mayor masa corporal ($64,93 \pm 9,54$ kg) que las mujeres ($53,13 \pm 7,91$ kg), con una diferencia significativa ($p = 0,000$). En términos de talla bípeda, los hombres también son más altos ($171,31 \pm 8,39$ cm) frente a las mujeres ($160,34 \pm 8,25$ cm, $p = 0,000$). Además, la talla en sedente y la envergadura siguen esta tendencia, siendo superiores en hombres con diferencias significativas ($p = 0,012$ y $p = 0,000$, respectivamente).

En cuanto al modelo tetracompartimental, la masa muscular es notablemente mayor en hombres ($28,72 \pm 3,13$ kg) que en mujeres ($19,93 \pm 2,07$ kg, $p = 0,000$). En cambio, las mujeres muestran una mayor masa adiposa ($15,77 \pm 3,69$ kg vs. $14,65 \pm 2,96$ kg en hombres), aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa ($p = 0,317$). Las diferencias en masa ósea son significativas ($p = 0,000$), siendo mayores en hombres ($11,76 \pm 1,28$ kg vs. $9,63 \pm 1,17$ kg).

Por la parte de fuerza prensil, los hombres exhiben mayor fuerza en ambos miembros superiores (derecho: $41,98 \pm 9,08$ vs. $27,68 \pm 5,52$; izquierdo: $39,74 \pm 8,70$ vs. $26,83 \pm 5,75$), con diferencias significativas ($p = 0,000$ en ambos casos). Sin embargo, en los pliegues cutáneos, las mujeres presentan mayores valores en la mayoría de los pliegues, destacando el tricpital ($12,77 \pm 4,21$ vs. $8,26$

$\pm 1,87$, $p = 0,001$) y el muslo ($16,52 \pm 5,30$ vs. $9,65 \pm 2,96$, $p = 0,000$). Algunas diferencias, como en el pliegue subescapular, no son significativas ($p = 0,066$).

En el aspecto de los perímetros corporales, los hombres presentan perímetros mayores en todas las mediciones, como el brazo relajado ($28,56 \pm 2,59$ cm vs. $24,21 \pm 2,72$ cm, $p = 0,000$) y el muslo ($48,92 \pm 3,77$ cm vs. $45,45 \pm 4,24$ cm, $p = 0,000$). La única medición no significativa es la cadera ($p = 0,486$). Además, se encuentra los resultados de los diámetros óseos, uno de ellos como el húmero ($7,14 \pm 0,36$ cm en hombres vs. $6,35 \pm 0,28$ cm en mujeres, $p = 0,000$) y el fémur ($13,41 \pm 18,22$ cm vs. $8,80 \pm 0,78$ cm, $p = 0,000$), son consistentemente mayores en hombres.

Tabla 4.

Relación de medidas antropométricas y score.

Condición	Correlación	p valor	Interpretación
Masa Vs. Score	0,349	0,034*	Correlación positiva baja.
Envergadura Vs. Score	0,317	0,056	No existe correlación.
Talla Vs. Score	0,38	0,020*	Correlación positiva baja.
Perímetro brazo contraído Vs. Score	0,399	0,015*	Correlación positiva baja.
Índice Cintura Cadera Vs. Score	0,152	0,368	No existe correlación.
Fuerza prensil derecha Vs. Score	0,439	0,007*	Correlación positiva regular.
Fuerza prensil izquierda Vs. Score	0,437	0,007*	Correlación positiva regular.

Fuente: Elaboración propia.

En el análisis de correlación entre las medidas antropométricas y el puntaje de desempeño (*score*) se observaron asociaciones de magnitud baja a moderada. Específicamente, se identificó una correlación positiva baja entre la masa corporal y el *score* ($r = 0,349$; $p = 0,034$), lo que sugiere que un incremento en la masa se asocia con una ligera mejora en el rendimiento. De manera similar, la talla ($r = 0,380$; $p = 0,020$) y el perímetro del brazo contraído ($r = 0,399$; $p = 0,015$) mostraron correlaciones positivas bajas con el *score*, indicando que mayores dimensiones corporales podrían favorecer el desempeño en la modalidad evaluada (ver tabla 4).

Por otro lado, las variables envergadura ($r = 0,317$; $p = 0,056$) e índice cintura-cadera ($r = 0,152$; $p = 0,368$) no evidenciaron relaciones estadísticamente significativas con el *score*, lo que sugiere que su influencia sobre el rendimiento sería mínima o nula. En contraste, las variables de fuerza prensil destacaron con correlaciones positivas regulares, tanto en la mano derecha ($r = 0,439$; $p = 0,007$) como en la izquierda ($r = 0,437$; $p = 0,007$), indicando que una mayor fuerza de presión manual se asocia de forma consistente con un mejor desempeño. Estos resultados refuerzan la importancia de la fuerza de agarre y de las características musculares de las extremidades superiores como posibles determinantes del rendimiento en el esquí náutico, particularmente en la modalidad *slalom*.

Conclusiones

En el presente *working paper*, se analizó el perfil sociodemográfico y antropométrico de los esquiadores en la modalidad de slalom, así como su relación con el rendimiento deportivo. En primer lugar, la población de estudio muestra una mayor proporción de hombres (62,20%) en comparación con las mujeres (37,80%). La edad promedio de los participantes es de 17,16 años, lo que indica que la muestra está constituida principalmente por jóvenes adultos, con una dispersión moderada en las edades. En cuanto a la nacionalidad, la mayoría de los participantes provienen de Colombia (43,2%), seguidos de Argentina (27,1%) y Paraguay (10,8%), lo que refleja una diversidad en la muestra.

En relación con el perfil de composición corporal, se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en diversas variables, lo que es coherente con las características morfológicas diferenciadas entre sexos. Los hombres presentaron mayores valores en masa corporal, talla bípeda, envergadura y masa muscular. Las mujeres, por otro lado, mostraron una mayor masa adiposa y valores más altos en varios pliegues cutáneos, como el tricipital y el muslo. También se evidenció que la fuerza prensil en los hombres es superior en ambos miembros, lo que podría estar relacionado con un mayor desarrollo muscular en esta población.

Por otra parte, la correlación entre las características antropométricas y el rendimiento deportivo reflejó relaciones significativas en diferentes variables. Se encontró una correlación positiva baja entre la masa corporal y el rendimiento, sugiriendo que un aumento en la masa corporal podría estar asociado con un mejor rendimiento en slalom. Similarmente, la talla y el perímetro del brazo contraído mostraron correlaciones positivas bajas con el score, lo que indica que una mayor talla y mayor desarrollo muscular podrían tener un impacto positivo en el rendimiento. Además, se observó una

correlación positiva moderada con la fuerza prensil, tanto en el miembro derecho como en el izquierdo, lo que resalta la importancia de esta medida como predictor de rendimiento en este deporte.

Referencias Bibliográficas

- Abadi, F. H., Atikah, N., Khaira, M., & Choo Lee, A. (2022). The Musculoskeletal Injury Profile of Aquatic Sports Athletes: A Case Study in UPSI. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences* .
- Baptista, H. F. (2014). Metodología de la Investigación . *Editorial Mc Graw*.
- Eston, R. &. (2009). Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual. . *Routledge*.
- International Waterski & Wakeboard Federation . (2024). Reglamento Internacional de Esquí Náutico.
- International Waterski & Wakeboard Federation . (2024). Rules and regulations for competitive waterskiing. *International Waterski & Wakeboard Federation*.
- Leggett, Kenney, & Eberhardt. (1996). Fisiología aplicada del esquí acuático. *Sports Med*.
- Matiegka. (1921). The testing of physical efficiency. *Am. J. Phys. Antrop*.
- McGregor, A. H. (2017). Injury prevention, performance and return to sport: How can science help? *Chinese Journal of Traumatology*.
- Miners, J. B., Runciman, J., & Monteith, G. (2011). Water Skiing Biomechanics: a Study of Advanced Skiers. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part P Journal of Sports Engineering and Technology* .
- National Safety Council. (2023). Sports and Recreational . *National Safety Council*.
- Portney, & M, W. (2009). Foundations of Clinical Research: Applications to practice. *3erd edition*.
- Robinson, W., Corlette, J., Collins, C., & Comstock, A. (2014). Shoulder injuries among US high school athletes, 2005/2006-2011/2012. *National Library of Medicine*.

Roca, L. B., Salazar, C., & Díaz, G. (2021). *Relación entre las características antropométricas de masa muscular de extremidad inferior y la potencia de salto de jóvenes deportistas*. MHSalud .

Runciman. (2011). *The theory of cultural and social selection*. Cambridge University Press.

Sampieri, R. H. (2014). *Metodología de la investigación*. 6ta edición México.